

RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING GLOBAL IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrasini mudiri, ilmiy raxbar

Turayeva Mahorat Sherzod qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Matematika va informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500506>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning mohiyati, uning tarkibiy qismlari va global iqtisodiy tizimdagi ahamiyati keng yoritiladi. Xususan, raqamli infratuzilma, elektron tijorat, raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarning xalqaro savdo, moliyaviy tizimlar va mehnat bozoriga ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada shuningdek, raqamli iqtisodiyot rivojlanishining ijobiy va salbiy tomonlari, ularni tartibga solish bo'yicha takliflar hamda mamlakatlarning raqobatbardoshligini oshirish usullari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'z: Raqamli iqtisodiyot, Elektron tijorat, Raqamli infratuzilma, Sun'iy intellekt (AI), Blokcheyn texnologiyasi, Katta ma'lumotlar (Big Data), Internet narsalar (IoT), Moliyaviy texnologiyalar (Fintech), Raqamli xizmatlar, Innovatsiyalar, Raqobatbardoshlik, Mehnat bozori, Kiberxavfsizlik, 5G texnologiyasi, Bulutli texnologiyalar, Global iqtisodiy tizim, Raqamli notenglik, Elektron to'lovlar, Transchegaraviy savdo, Ta'lim platformalari

Kirish So'nggi o'n yillikda raqamli iqtisodiyot dunyo iqtisodiyotining eng muhim bo'limlaridan biriga aylandi. Internet va raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning barcha jabhalarini tubdan o'zgartirib, mahsulot va xizmatlarni taqdim etish, ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarini qayta shakllantirdi. Bu jarayon davlatlar va korxonalar uchun yangi imkoniyatlar yaratgan bo'lsa-da, bir qator muammolarni ham yuzaga keltirdi.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning qamrovi kengayib bormoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) va Jahon iqtisodiy forumi (WEF) ma'lumotlariga ko'ra, raqamli iqtisodiyot global yalpi ichki mahsulotning (YaIM) 15–20 foizini tashkil etadi va yildan-yilga oshib bormoqda. Bu esa raqamli texnologiyalarning global iqtisodiy tizimdagi markaziy rolini namoyon etadi. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning mohiyati, global iqtisodiy tizimdagi o'rni va istiqbollari batafsil tahlil qilinadi.

Raqamli iqtisodiyot – bu raqamli texnologiyalar asosida shakllangan iqtisodiy faoliyat tizimi bo'lib, u iqtisodiyotning barcha jabhalarini raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshiradi va yangi imkoniyatlar yaratadi. Uning mohiyatini tushunish uchun uning tarkibiy qismlarini chuqurroq o'rganish lozim.

1. Raqamli infratuzilma

Raqamli iqtisodiyotning muvaffaqiyatli faoliyati zamonaviy infratuzilmasiz imkonsizdir. Ushbu infratuzilma quyidagilardan iborat:

- Internet tarmog'i va mobil aloqalar: Tezkor internet ulanishi raqamli iqtisodiyotning asosiy omili hisoblanadi.
- Bulutli texnologiyalar: Axborotni markazlashgan holda saqlash va qayta ishlash imkoniyatini beradi, masalan, Amazon Web Services yoki Microsoft Azure.
- 5G texnologiyasi: Yuqori tezlikda ma'lumot uzatish imkoniyatlarini ta'minlab, "aqlli shaharlar", IoT (Internet of Things) kabi texnologiyalarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi.

2. Elektron tijorat

Elektron tijorat raqamli iqtisodiyotning eng dinamik yo'nalishlaridan biridir. U onlayn platformalar orqali tovarlar va xizmatlarni sotish, iste'molchilar bilan muloqot qilishni nazarda tutadi.

- B2B modeli (biznesdan biznesga): Masalan, Alibaba yoki Amazon Business kabi platformalar orqali korporativ mijozlar uchun xizmat ko'rsatiladi.
- B2C modeli (biznesdan iste'molchiga): Amazon, AliExpress, Ozon kabi xizmatlar global savdo bozorida asosiy o'yinchilardir.
- C2C modeli (iste'molchidan iste'molchiga): eBay, OLX kabi platformalar shaxsiy savdoni tashkil etadi.

Elektron tijorat kichik va o'rta biznes uchun xalqaro bozorga kirish imkoniyatini kengaytiradi.

3. Innovatsiyalar va texnologiyalar

Texnologik innovatsiyalar raqamli iqtisodiyotning yuragi hisoblanadi. Quyidagi texnologiyalar uning asosiy bo'laklari sifatida ajralib turadi:

- Sun'iy intellekt (AI): O'z-o'zidan o'rganish va tahliliy qarorlarni qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtiradi. Masalan, mijozlar xatti-harakatlarini prognoz qilish yoki ishlab chiqarishni optimallashtirish.
- Blokcheyn texnologiyasi: Moliyaviy operatsiyalarni xavfsiz va shaffof qilish imkonini beradi. Bu ayniqsa kriptovalyuta, smart-kontraktlar va ta'minot zanjirlarini boshqarishda qo'llaniladi.
- Katta ma'lumotlar (Big Data): Katta hajmdagi axborotni tahlil qilish orqali biznes qarorlarini qabul qilishni osonlashtiradi.
- Internet narsalar (IoT): Kundalik hayotda ishlatiladigan qurilmalarni o'zaro ulash orqali samaradorlikni oshiradi, masalan, aqlli uy texnologiyalari.

4. Raqamli xizmatlar va platformalar

Raqamli iqtisodiyotning tarkibida turli xil platformalar va xizmatlar muhim rol o'ynaydi.

- Xizmat ko'rsatish platformalari: Uber, Airbnb, Fiverr kabi platformalar xizmatlarni sotish va ulardan foydalanishni soddalashtiradi.
- Moliyaviy texnologiyalar (Fintech): Revolut, PayPal, Stripe kabi xizmatlar to'lov tizimlarini osonlashtiradi va raqamli bankingni ommalashtiradi.
- Ta'lim platformalari: Coursera, Udemy, Khan Academy kabi platformalar raqamli iqtisodiyotga moslashish uchun zarur ko'nikmalarni beradi.

5. Kadrlar va mehnat bozori

Raqamli iqtisodiyotning o'sishi yangi kasblar va sohalarni yaratdi. Bu soha, ayniqsa, IT mutaxassislari, dasturchilar, raqamli marketing ekspertlari va ma'lumot tahlilchilari uchun yangi imkoniyatlar taqdim etmoqda. Shu bilan birga, an'anaviy sohalarda ishchi o'rinlari qisqarishi raqamli notenglik muammosini yuzaga keltirmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati

Raqamli iqtisodiyotning asosiy ahamiyati quyidagilardan iborat:

1. Samaradorlikni oshirish: Raqamli texnologiyalar xarajatlarni kamaytirib, vaqtni tejash imkonini beradi.
2. Yangi bozorlarni ochish: Elektron tijorat va raqamli xizmatlar biznes uchun global bozorga kirish imkonini beradi.
3. Innovatsiyalarni rag'batlantirish: Texnologik yechimlar va yangi biznes modellarining rivojlanishini tezlashtiradi.

4. Ijtimoiy tenglikka hissa qo'shish: Raqamli xizmatlar orqali ta'lim va sog'liqni saqlash imkoniyatlari kengayadi.

Raqamli iqtisodiyotning global iqtisodiy tizimdagi o'rni

1. Xalqaro savdo va raqamli mahsulotlar

Raqamli texnologiyalar xalqaro savdoni soddalashtirdi. Masalan, elektron tijorat platformalari transchegaraviy savdoni sezilarli darajada osonlashtirdi. Xalqaro savdoning 30 foizdan ortig'i raqamli mahsulotlar va xizmatlardan iborat.

2. Moliyaviy texnologiyalar (Fintech)

- Fintech kompaniyalari raqamli to'lovlar, kriptovalyutalar va onlayn banking sohasini rivojlantirmoqda. Masalan, PayPal, Stripe va Revolut kabi platformalar global miqyosda moliyaviy xizmatlarni taklif qiladi.

- Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyasi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. U moliyaviy tranzaksiyalarni shaffof va xavfsiz qilish uchun ishlatilmoqda.

3. Mehnat bozori

Raqamli iqtisodiyot yangi ishchi o'rinlarini yaratmoqda: dasturchilar, ma'lumot tahlilchilari va raqamli marketing mutaxassislari kabi sohalarga talab oshmoqda. Biroq, an'anaviy sohalarda ishchi o'rinlari qisqarishi sababli, qayta o'qitish dasturlariga ehtiyoj kuchaymoqda.

4. Raqobatbardoshlik va davlat strategiyalari

Mamlakatlar o'z iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish uchun raqamli infratuzilma va texnologiyalarga katta mablag' sarflamoqda. Masalan, Xitoy "Raqamli Ipak Yo'li" tashabbusi orqali global texnologik yetakchilikka intilmoqda.

Muammolar va imkoniyatlar

Ijobiy tomonlari

- Yangi bozorlar va imkoniyatlar: Kichik bizneslar uchun global bozorlarga kirish osonlashmoqda.

- Barqaror rivojlanish: Texnologiyalar energiya samaradorligini oshirib, barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi.

- Inson hayotini yaxshilash: Raqamli xizmatlar ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarni rivojlantirishda katta rol o'ynamoqda.

Muammolar

- Raqamli notenglik: Mamlakatlar va jamiyatlar o'rtasida texnologik imkoniyatlarning nomutanosibliigi.

- Kiberxavfsizlik xatarlari: Ma'lumotlarning o'g'irlanishi va kiberhujumlarning ortishi.

- Huquqiy va siyosiy muammolar: Raqamli iqtisodiyotni tartibga soluvchi qonunchilikning yetarli darajada rivojlanmaganligi.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyot bugungi global iqtisodiy tizimning asosiy drayverlaridan biridir. Uning rivojlanishi xalqaro savdoni kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish va innovatsiyalarni tezlashtirish orqali dunyo iqtisodiyotiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq, u bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi, jumladan: raqamli notenglik, kiberxavfsizlik va huquqiy tartibga solishning murakkabligi.

Mamlakatlar o'z iqtisodiy siyosatlarini quyidagi yo'nalishlarda rivojlantirishi lozim:

1. Kiberxavfsizlikni ta'minlash: Davlat va xususiy sektor kiberxavfsizlikni oshirish uchun hamkorlikda ishlashi zarur.
2. Raqamli notenglikni kamaytirish: Texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini teng taqsimlash lozim.
3. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash: Startaplar va innovatsion loyihalar uchun davlat dasturlari va moliyaviy resurslarni kengaytirish zarur.

Kelajakda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun samarali strategiyalar ishlab chiqish har bir mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat kўrsatish soҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE

REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.

13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." Scienceweb academic papers collection (2019).

15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).